

A JUDICIALIZAÇÃO DA IN(EX)CLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS

Petrúcio Araújo Reges¹
Haveskill François Alves Rodrigues²
Dorivaldo Alves Salustiano³

RESUMO

O presente artigo analisa a judicialização da in(ex)clusão das pessoas com deficiência no sistema educacional brasileiro, considerando-a como um fenômeno contemporâneo e multifatorial da educação especial na perspectiva inclusiva. Objetivou-se desenvolver uma síntese histórico-jurídica acerca do processo de in(ex)clusão das pessoas com deficiência no ensino escolarizado, buscando evidenciar, sobretudo, aspectos sociais, jurídicos e políticos que têm contribuído para que a efetivação da educação especial na perspectiva inclusiva ainda seja um desafio para a sociedade brasileira. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica e documental com o desígnio de evidenciar a problemática da in(ex)clusão social e educacional das pessoas com deficiência. Os dados da pesquisa evidenciam que diversas normas que garantem, formalmente, a inclusão das pessoas com deficiência na educação brasileira são resultado de um processo histórico de conquistas sociais. Todavia, em que pese o reconhecido avanço relativo à normatização de direitos das pessoas com deficiência à inclusão educacional, a ascensão da judicialização da in(ex)clusão revela que o Brasil não tem alcançado a efetividade das garantias da inclusão educacional dos sujeitos da educação especial, fazendo com que seja necessária e urgente a realização de discussões sociais e acadêmicas, assim como a produção de pesquisas e a efetivação de políticas públicas que tornem a inclusão das pessoas com deficiência uma realidade na educação brasileira.

Palavras-chaves: Educação Inclusiva, Inclusão, Exclusão Judicialização, Pessoas com deficiência.

¹ Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), petrucio.reges@gmail.com;

² Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), haveskillfrancois@gmail.com;

³ Doutor em Educação, professor da Unidade Acadêmica de Educação (UAEd) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFCG), dorivaldo.alves@professor.ufcg.edu.br.